

KIMYO DARSLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Navruzova Charos Yakubboyevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 24-son maktabning kimyo fani o`qituvchisi

Yakubova Hilola Xudayberganovna

Xorazm viloyati Urdu huzuridagi fizika, matematika, informatika fanlariga
ixtisoslashgan maktabning kimyo fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limning zamonaviy o'qitish texnologiyalarini joriy etilishida axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida interfaol usullardan foydalanish haqida fikr yuritilgan. Hamda axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida interfaol usullardan foydalanish orqali o'quvchilarning kimyo fanini o'zlashtirishi samaradorligini oshirish yo'llarini ochib berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, axborot kommunikatsion texnologiyalari, interfaol usullar, kimyo fani, o'qituvchi, o'quvchi, o'zlashtirish, samaradorlik.

Bugungi ta'limning asosiy maqsadi fanlarni o'qitish bilan birga o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarni shakllantirish hisoblanadi. Bu ko'nikmalar esa o'z-o'zidan hayotiy ko'nikmalarni egallashdan boshlanadi. Bu jarayon uzluksiz ta'lim tizimida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi hamda ajdodlar merosidan unumli foydalaniladi. Bilim qanchalik mustahkam bo'lsa, o'quvchi dunyoqarashi, intellektual salohiyati shunchalik rivojlanadi va kamol topadi. Kimyo fanini to'liq tushunib olishda o'quvchilardan birinchi navbatda masalalar yechib, o'rganish eng muhim sanaladi. Shuning uchun ham ko'proq dars jarayonida masalalarni yechib, amaliy laboratoriya ishlarini va axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanib kimyo faniga tegishli elektron filmlarni o'rgatish har bir o'qituvchining ma'suliyatli vazifalaridan biri sanaladi. O'qituvchilar tayyor elektron resurslar yordamida dars o'tish bilan chegaralanmasdan balki, ta'limiy resurslarni yaratish hamda uni amalda qo'llovchi o'qitishning zamonaviy usullaridan samarali

foydalanish fan va uning tarkibiga kiruvchi bilimlar mazmunini o‘quvchilarga etkazish malakasiga ega shaxs sifatida faoliyat olib borishi lozim.

Hozirgi davr o‘quvchilarga zamonaviy texnologiya asosida, interfaol tarzda mashg‘ulotlar o‘tkazish taqozo etmoqda. Buning uchun avvalo o‘qituvchi o‘zi bularni o‘zlashtirishi va ularga o‘rgatishning eng qulay va oson yo‘llarini izlab topishi lozim. O‘qituvchi zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida o‘quvchilarni fanga qiziqтира olishi, ularning mustaqil ishlashga o‘rgatishi, faolligini oshirishi, axborotlar oqimidan foydalanishga o‘rgatishi lozim. Ta‘lim jarayoniga interfaol usullarni qo‘llash ta‘limning yanada samarador bo‘lishi bilan birga o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyalarini ham oshiradi. Biz quyida o‘qituvchilarga kimyo darslarida foydalanishlari mumkin bo‘lgan axborot kommunikatsion texnologiya asosidagi interfaol usullardan tavsiya qilamiz.

“Kim bilimdon va chaqqon” interfaol usulida kompyuterda jadval to‘ldirish asnosida o‘quvchilaning olgan bilimlari mustahkamlanadi. Masalan,

<i>OKSIDLARNI TOIFALSH</i>				
<i>Oksidlar</i>	<i>Asosli</i>	<i>Kislotali</i>	<i>Amfoter</i>	<i>Befarq</i>
<i>CaO</i>	+			
<i>Al₂O₃</i>				
<i>SO₃</i>				
<i>SO</i>				
<i>P₂O₅</i>				

“Hatosini toping!” didaktik o‘yinini kompyuter Power point dasturida tayyorlangan taqdimotdagi formulalardan faqat oksidini qoldirib xato formulalarni o‘chirishadi.

OKSIDLAR

Elementlarni massalarini o‘quvchilar yod olishi uchun ularning tartib raqamini bir biriga qo‘shib yoki kattasidan kichigini ayirish mumkin. Bu interfaol usul quyidagicha o‘tkaziladi; Kompyuterda birinchi ustun namoyish etiladi. Javobini topgan o‘quvchilar element nomini aytadilar.

$$\text{Mg} + \text{Ca} = ? \quad (12 + 20 = 32) \quad \text{Mg} + \text{Ca} = \text{Ge}$$

$$\text{H} + \text{Li} = ? \quad (1 + 3 = 4) \quad \text{H} + \text{Li} = \text{Be}$$

$$\text{Ca} - \text{O} = ? \quad (20 - 8 = 12) \quad \text{Ca} - \text{O} = \text{Mg}$$

$$\text{Na} - \text{Li} = ? \quad (11 - 3 = 8) \quad \text{Na} - \text{Li} = \text{O}$$

Mantiqiy savollar

Hamma savollarning javoblari 50 chiqishi kerak, javoblarning to‘g‘riligini isbotlang.

A) CaCO_3 ekvivalent qiymatini toping?

B) SO_2 dagi oltingugurtning massa ulushini (%) toping?

C) 100 gr CuSO_4 olish uchun necha gr CuO zarur?

D) 35 l kislorod molekulasining massasini toping?

Bu kabi darslarni tashkil etish kimyo ta‘limini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Buning natijasida o‘quvchilarda birinchidan, ayrim ma‘lumot dalillarga nisbatan tug‘ilgan shaxsiy fikr mulohazalarini bildirishga, ayrim ma‘lumotlar yuzasidan o‘z fikrini o‘rtaga tashlashga tabiiy ravishda intilishi, ularni asoslash va dalillar keltirish malakalari shakllanadi. Ikkinchidan, qo‘shimcha adabiyotlar o‘qitish, mustaqil kuzatish, tajribalar o‘tkazish yo‘li bilan har xil tasnifiy va taqqoslama jadvallar, sxemalar chizmalar, ko‘rgazmali qurollar tayyorlash malakalariga ega bo‘ladilar, hosil qilingan bilim va malakalardan bundan keyin o‘quv fanini va boshqa fanlarni o‘rganishda, shuningdek, hayotga bemalol, qiynalmasdan, mustaqil ravishda foydalanish malakalari shakllanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmanov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T.: 2008.

2. Ishmuxammedov R., Yuldashev M. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. T.: 2013.

3. Ro‘zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi. Toshkent: 2013